

№ 1/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA
IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Karimova M.A. Zamonaviy oliy ta'lim talabalarining ijtimoiy faollik ko'nikmalarini o'rganish va yuksaltirish 4

PEDAGOGIKA

Hasanov Sh. A. Filolog-talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslari 7

Абдуллаева А.Э. Эффективные и современные методы преподавания иностранного языка студентам фармацевтического направления 14

Musaeva G.I. Tibbiyot talablari uchun ingliz tili: aforizmlar ishlatilishidagi xatolar . 19

Kenjayeva N.D. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida lotin tilini o'qitishining ahamiyati 23

Matyusupova Sh.B. The importance of using modern methodology in teaching latin language 25

Axmedova T.B. Analyzing the advantages and disadvantages of online teaching: results of research 29

Mirazimova S.B. Innovative approaches to teaching pharmaceutical terminology in english 32

Ergasheva S. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish bosqichlari va psixologiyas 34

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Azamova S.A. Ekologik globalashuv sharoitida o'quvchilar ekologik madaniyatini shakllantirishning nazariy-metodologik masalalari 38

UO'K. 370.1+167.2

**FILOLOG-TALABALARDA ANALITIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING
PEDAGOGIK VA NAZARIY ASOSLARI**

Hasanov Sh.A.

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: *Maqolada bo'lajak filolog-o'qituvchilarda analitik tafakkurni rivojlantirishning pedagogik zarurati, analitik tafakkurni rivojlantirish omillari, ilmiy-nazariy asoslari haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *tafakkur, fikrlash, analitik tafakkur, mustaqil fikrlash, tafakkurni shakllantirish, maktabgacha ta'lim, tadqiq, analiz, sintez, shaxs kamoloti.*

Аннотация: *В статье рассматривается педагогическая необходимость развития аналитического мышления у будущих преподавателей-филологов, факторы развития аналитического мышления, научные и теоретические основы.*

Ключевые слова: *мышление, аналитическое мышление, эрудиция, умственная деятельность, анализ, способность, квалификация, сообразительность, компетенция.*

Annotation: *The article discusses the pedagogical need for the development of analytical thinking among future philological teachers, factors for the development of analytical thinking, scientific and theoretical foundations.*

Key words: *thinking, analytics, analytical thinking, erudition, mental activity, analysis, ability, qualifications, quick wit, competence.*

Muayyan jamiyatning taraqqiyoti, birinchi navbatda, uni tashkil etgan insonlarning tafakkur salohiyati, fikr yuritish qobiliyati, qarashlarining ilg'orligiga, ezigligiga bog'liq. Ayniqsa bo'lajak o'qituvchilarda tafakkur yuritish kompetensiyasining rivojlanganligi ta'lim-tarbiya sifatiga, o'quvchilarning kelajagiga, mamlakat taraqqiyotiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. O'qituvchi o'quvchilarda tafakkur layoqatining barqarorlashuvida yetakchi intellektual shaxs hisoblanadi.

O'zbek pedagog olimi Abdulla Avloniy: "Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko'p zamonlardan beri taqdir qilinub kelgon, muallimlarning diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangon muqaddas bir vazifadur. Bu tarbiya muallimlarning yordamiga so'ng darajada muhtojdurki, fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'liqdur" [3;78-b.], – deya ta'kidlaydi. Ulkan pedagogik tajriba egasining bu fikrlaridan bo'lajak o'qituvchilarda analitik tafakkurni takomillashtirish eng muhim muammolardan biri ekanini anglash mumkin bo'ladi.

Nemis pedagog olimi A.Disterverg: "Har qanday ta'lim va tarbiyada eng asosiy narsa muallim, uning tafakkur dunyosidir" [6;123-b.],–deb aytadi. Bundan anglashiladiki, o'qituvchining tafakkur dunyosi qanchalik keng bo'lsa, o'quvchilarning fikr yuritish ko'nikmasi shuncha yuksalib boraveradi. Zakovatli o'qituvchi muammoli ta'lim metodlari, konseptual savol va topshiriqlar vositasida o'quvchini fikrlashga undaydi, aqliy mehnat qilishga o'rgatadi, tafakkuriy "evrika"sidan motivatsiya olishni shakllantiradi. Bu narsa o'quvchida fikrlash qobiliyatining rivojlanishiga olib keladi. Natijada o'quvchi barcha fanlarni chuqur o'rganish, o'zlashtirish imkoniga ega bo'lib boradi.

O'qituvchi o'quvchi nazarida – ideal shaxs. O'quvchi nazdida o'qituvchi hamma narsani biladi, bilimlarni puxta egallagan, dunyoqarashi keng, yuksak tafakkur sohibidir. Aslida ham shunday bo'lmog'i kerak. O'qituvchi jamiyatning eng nufuzli kishisi, bilimdon, aqli, ma'naviy

fazilatlar egasi, mehnatkash, vijdonli inson bo'lmog'i talab etiladi. Ayniqsa o'qituvchining har bir masalaga tafakkur bilan yondashishi, atroflicha fikr yuritishi, asosli xulosalarga kelishi o'quvchilar e'tiborini tortadi. Fikr yuritish borasidagi o'qituvchining shaxsiy namunasi o'quvchilarda fikr yuritish layoqatining shakllanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim-tarbiya berishning oltin qoidalaridan biri shuki, o'qituvchi hamisha o'zida mavjud bo'lgan bilimlarnigina o'quvchilarga bera oladi. Agar o'qituvchida yetarli bilim, kasbiy salohiyat, metodik tajriba, nafis axloqiy fazilatlar yetarli bo'lmasa, tafakkur yuritish ko'lami tor bo'lsa, uning o'quvchilarida ham bilimsizlik, fanlarni bo'sh o'zlashtirish, tor fikrlilik kuzatiladi. Bularning barchasi oliy ta'limda pedagog kadrlar tayyorlash masalasi eng ustuvor masalalardan biri ekanini belgilaydi.

Bugungi oliy ta'lim oldida keskin dilemma turibdi: diplomga ega kadr tayyorlash kerakmi yoxud o'z ishini yaxshi biladigan mutaxassis? Albatta, shiddat bilan rivojlanayotgan sharoitda, tobora kuchayib borayotgan raqobat vaziyatida qiynalmay samarali faoliyat yuritishi mumkin bo'lgan mutaxassis tayyorlash kerak. Bu shunday mutaxassis bo'lishi lozimki, u har qanday vaziyatda o'ziga yo'l topa olishi, har qanday sharoitga moslasha bilishi, har qanday foydali yangilikni o'z kasbiy faoliyatida qo'llay bilishi, har qanday masalaga tanqidiy hamda turli tomondan qaray olishi zarur. Bu talablarga javob beradigan mutaxassis bo'lish uchun odam analitik tafakkurga ega bo'lishi lozim. Analitik fikrlay oladigan talabani, jumladan bo'lajak filolog-o'qituvchini shakllantirish uchun ularda har qanday axborotning mohiyatini tez ilg'ash, unga tanqidiy yondashish, talqin eta bilish, axborotni muayyan qismlarga ajrata olish, uni to'ldirish va boyitish, undagi muhim va nomuhim jihatlarni ajratish, uning qismlari o'rtasidagi sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash ko'nikmalarini tarkib toptirish lozim bo'ladi.

Sir emaski, globallashuv davrida maktablarda o'qitilayotgan darsliklarning mazmuniy qurilishi, shakli, talablari tubdan o'zgardi. Agar yaqin o'tmish darsliklarida asosiy e'tibor o'quvchilarga tayyor bilimlarni berish, nazariy qoidalarni yodlatish, o'rgatilganlarni qayta so'zlab berish kabi pedagogik talablarga asoslangan bo'lsa, hozirgi zamonaviy darsliklarda o'quvchilarni mustaqil, tanqidiy, ijodiy, analitik tafakkur yuritishga o'rgatish bosh masala sanaladi. Pedagogik amaliyotga ilg'or xorijiy tajribalarning kirib kelishi, xalqaro baholash dasturlari PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS, xalqaro ta'lim standart klassifikatori (MSKO-2011) va STEAM standartlaridan foydalanish, aniq va tabiiy fanlarni o'qitish va baholashning zamonaviy shakllari, metodlari va texnologiyalarini joriy etilayotgani, birinchi navbatda, pedagog kadrlarning, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini yanada rivojlantirish, ularning tafakkur yuritish layoqatini yuksaltirishni talab etadi.

Dunyoda innovatsion yondashuvlar asosida talabalarning, bo'lajak o'qituvchilarning analitik fikrlash layoqatini mustahkamlash, intellektual salohiyatini oshirish, ma'naviy-mafkuraviy immunitetini kuchaytirish, axborotlar bilan ishlash malakasini qaror toptirishga doir olib borilayotgan ilmiy-tadqiqotlar ko'lami tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, yetuk malakali mutaxassislar tayyorlashni xalqaro tendensiyalarga muvofiqlashtirishda bo'lajak o'qituvchilarning analitik tafakkurini takomillashtirish masalasi ustuvorlik kasb etmoqda. Har qanday muammoning, avvalo, mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil yuritish orqali hal etilishi jarayonida analitik tafakkurning zarurati va ahamiyati oydinlashadi. Analitik tafakkur yuritishda fikrlash sur'atining tezligi, masalaga turli tomondan yondashish qamrovining kengligi, muammoga eng muvofiq va samarali yechim topishning aniqligi kabi jihatlarni alohida qayd etish lozim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi Farmonida "Jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish..." [1] muhim vazifa etib belganligi yoshlar tarbiyasi, ayniqsa ularda analitik tafakkurni shakllantirish muammosi mamlakat siyosatining eng ustuvor masalalaridan biri ekanini anglatadi.

Dunyo tamaddunida odamni fikrlashga o'rgatish doimo dolzarblik kasb etib kelgan. Amerikalik ixtirochi va tadbirkor Tomas Alva Edison: "Sivilizatsiyaning buyuk vazifasi odamni fikrlashga o'rgatishdir" [6; 118-b.], – deb aytadi. Ulug' rus yozuvchisi L.N.Tolstoy: "Butun gap fikrlashda. Hamma ishning boshlanishi – fikr. Shu boisdan ham takomillashishning bosh sharti fikr ustida ishlashdir" [6; 140-b.], – deganida shuni ko'zda tutgan. Bo'lajak filolog-o'qituvchilarning tafakkur yuritish kompetensiyasini ularda bu boradagi nazariy bilimlarni mustahkamlashdan boshlash maqsadga muvofiqdir.

"Falsafa. Qomusiy lug'at"da "Tafakkur (arabcha – fikrlash, aqliy bilim) – predmet va hodisalarning umumiy, muhim xususiyatlarini aniqlaydigan, ular o'rtasidagi ichki, zaruriy aloqalar, ya'ni qonuniy bog'lanishlarni aks ettiradigan bilishning ratsional bosqichi" [10; 390-b.], – deb ta'rif berilgan.

Fransuz filosofi Jozef Ernest Renanning: "Tafakkur erki har bir odamning daxlsiz huquqidir", shotland faylasufi Devid Yunning: "Hech nima inson tafakkuridek erkin bo'lolmaydi" [6;142-b.], – degan fikrlaridan tafakkur erkinligi shaxsning ozodligini belgilovchi muhim omil ekani anglashiladi. Inson fikrlash vositasida olamni, odamni, o'zligini anglab yetadi, milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analarning mohiyatini idrok etadi, sha'n tuyg'usini his qiladi, uni asrash kerakligini tushunadi. Har bir millatning kelajagi qanday bo'lishi, birinchi navbatda, mustaqil fikrlaydigan, analitik tafakkur yuritadigan barkamol avlodga bog'liqdir. Shu ma'noda talabalarni analitik tafakkur qilishga o'rgatish ta'lim tizimidagi eng ustuvor masalalardan hisoblanadi.

Psixolog olim E. G'oziev: "Tafakkur – atrof muhitdagi voqelikni nutq yordami bilan bavoita, umumlashgan holda aks ettiruvchi psixik protsess, sotsial sababiy bog'lanishlarni anglashga, yangilik ochishga va prognoz qilishga yo'naltirilgan aqliy faoliyatdir" [12; 6-b.], – deb ta'rif beradi.

Psixolog olim L.S. Vigotskiy aytadiki: "Tafakkur instinktiv va emotsional negizda yuzaga keladi. Uning tabiatiga faollik va erkinlik xosdir. Fikrlar yuzaga kelish onlarida mexanik qonuniyatlar va mantiq qonunlaridan ko'ra ko'proq ruhiy tuyg'ularga bo'ysunadi. Tafakkur har doim muammoli vaziyatlarda harakatga keladi. Qaerdaki hamma narsa yengil kechayotgan bo'lsa, u yerda fikrlashga ehtiyoj sezilmaydi" [5; 207-b.].

Faylasuf Rene Dekartning g'oyasiga ko'ra, fikrlash insonning yorug' olamda mavjud ekanligini bildiruvchi belgidir. Olim: "Fikrlayapman, demak, mavjudman" [12; 243-b.], – deb yozadi. Fikrlash takomillashib boruvchi aqliy faoliyatdir. Tafakkur har bir odamda ichki intilish va tashqi omillar ta'sirida shakllanadi, rivojlanadi. Inson ilk bolalik davridan boshlab atrof-muhitni, uni o'rab turgan borliqni bilishga intila boshlaydi. Ana shu intilish unda fikrlash ko'nikmasini paydo qiladi. Psixologiya fanlari doktori, professor L.S.Svetkova bolada 1 yoshu ikki oy – 1 yoshu yetti oylik davridan boshlab fikrlashning ko'rgazmali-harakat turi shakllana boshlashini aytadi [16].

Yuqorida ilm egalariining aytilganlardan insonning shaxslik belgisi, avvalo, uning tafakkur yuritish layoqatida ko'rinishi ayon bo'ladi. Olimlarning aytishicha, tafakkur, odatda, muammodan, savoldan, tushunmaslik yoki qarama-qarshilikni hal qilish kabi holatlardan boshlanadi [8; 383-b.]. Tafakkur yuritish muammoli vaziyatda, muayyan holat yoki predmet haqida bilish zarurati paydo bo'lganda faollashadi. Muammo, savol, ajablanish, tushunmaslik kabi holatlar tafakkurni voqelikka aylantiradi. Tafakkur harakatdagi fikr bo'lib, bunda alohidalikdan umumiylikka va umumiylikdan alohidalikka intilish namoyon bo'ladi. Tafakkur harakat bilan chambarchas bog'liqdir. Harakat tafakkurning yashash shaklidir. Tafakkurning birlamchi turi harakatdagi tafakkurdir. Tafakkur ongli yo'sinda boshqariladigan fikrlash operatsiyalarida namoyon bo'ladi.

Psixolog A.V.Petrovskiy: "Tafakkur muhim bir yangilik qidirish va ochishdan iborat nutq bilan chambarchas bog'liq psixik va sotsial-sababiy jarayondir. Boshqacha qilib aytganda, tafakkur voqelikni analiz va sintez qilishda uni bevosita va umumlashtirib aks ettirish jarayonidir [7;14-b.]", – deydi. Tafakkur amalda sof psixik jarayonning o'zi sifatida alohida mavjud bo'lmaydi. U bir-biri bilan chambarchas bog'langan xotira, diqqat, tasavvur, idrok kabi boshqa ruhiy jarayonlar bilan uyg'unlikda yuzaga keladi. Tafakkur jarayonida aqliy harakatlar va operatsiyalarning ketma-ketligi aks etadi. Psixologlar tafakkur operatsiyalarini analiz va sintez, taqqoslash, abstraksiyalash, umumlashtirish, konkretlashtirish, tasniflash, tizimlash kabi turlarga ajratadilar [7; 30-47-b.]. Tahlil etilayotgan muammo yoki masalaning mohiyati qator tafakkur operatsiyalari jarayonida aniqlanadi.

Ilmu fanning rivojlanishi natijasida tafakkur deb atalmish ruhiy-intellektual hodisa ham bir tarkibli emasligi ma'lum bo'lyapti. Chunonchi, fikrlash mustaqil fikrlashdan, analitik tafakkur esa tafakkurning barcha boshqa ko'rinishlaridan farq qilishi ilmiy asoslanib borilmoqda. Tafakkur ko'rinishlari orasida shaxs eruditsiyasi va intellektini oshirish borasida samaradorligi bilan alohida ajralib turuvchi turi – analitik tafakkur hisoblanadi. Chunki analitik tafakkur o'rganilayotgan ob'ektga turli tarafdin yondashish, uning ichki va tashqi aloqalarini kompleks holda tekshirish va to'xtamga kelishni taqozo etadi. Qadim zamonlardan bunday tafakkur egalari alohida qadrlanganlar. Bunday fikrlay oladigan shaxslar antik Yunonistonda analitiklar deb nomlanganlar. Shundan beri fikrlashning o'ziga xos murakkab turi – analitika nomi bilan yuritib kelinadi.

"Falsafa. Qomusiy lug'at"da "analitika" atamasi haqida: "Analitika – tahlil qilish san'ati muhokama, isbotlash xarakteriga ega bo'lish uchun tushuncha va elementar tamoyillarni ajratish san'ati. Analitika mantiq fanining bo'limi hisoblanadi. Aristotel "Topika" va "Ikkinchi analitika" asarlarida analitikani qat'iy, isbotlangan muhokama sifatida ta'riflaydi" [10; 25-b.], – deb izoh berilgan.

"Analitika" atamasi ilk marta Aristotel tomonidan mantiqiy tahlil texnikasiga berilgan nom sifatida qo'llanilgan. Aristotel o'zining "Analitika" nomli asarida [10] fikrlashning bu yo'sini to'g'risida alohida to'xtaladi. "Organone" asarida mutafakkir "analitik tafakkur" mantig'i bo'yicha fikrlashda ikki muhim jihat: murakkab butunlik bo'lgan ob'ektni dastlab oddiy qismlarga ajratish va ularni tekshirish asnosida tafakkur yuritish tobora murakkablashib borish kerakligini aytadi.

Nemis faylasufi Immanuel Kant analitikani insonning anglash qobiliyati, deb atab, "Sof ong tanqidi" asarida birinchi bo'lib bilish kechimini analitik va sintetik fikrlash singari ikki bosqichga ajratishni taklif etadi. Uning ta'kidlashicha, analitik tafakkur aprioridir, ya'ni

tajribada tasdiqlanishga muhtoj emas. Shu bois u: “ analitik tafakkur mavjud bilimni yanada yorqinroq anglab yetishga yordam beradi” [15] , – deb yozadi.

Analitik tafakkur egasida masalaning asl mohiyatini anglash, uning sabab-oqibatlarini tushunish, kerakli qarorga kela bilish qobiliyati bo'ladi. Shu bois bunday fikrlaydigan odamlar olam hodisalari va odamning hatti-harakatlari yuzasidan xolis, atroflicha va haqqoniy xulosa chiqara biladilar. Analitik tafakkur yangi axborot izlab topish, uni o'rganish va tizimga solish, olingan ma'lumotlar asosida to'g'ri to'xtamga kelish imkonini beradi. Analitik tafakkur yuritishda: a) axborotni belgilash, atroflicha o'rganish; b) axborotni muayyan qismlarga ajratish; v) ma'lumotlarni taqqoslab ular o'rtasidagi bog'liqlikni topish; g) axborotni xolis baholash; d) mantiqiy fikrlash; ye) fikrni izchillik bilan to'g'ri bayon etish; yo) fikrlayotganda faqat dalillarga tayanish; j) axborotlarni muhimini nomuhimidan ajrata bilish; z) mavjud axborotga tanqidiy qaray bilish; i) muqobil yechimlar bo'lishi mumkinligini hisobga olish; y) xulosa chiqarish kabi fikriy operatsiyalar bajariladi.

Aytilganlardan kelib chiqib, o'rganilayotgan muammo yuzasidan aniq dalil bo'ladigan ko'p miqdordagi axborotlarni to'plab, masalaga turli tomondan yondashib, uning mayda jihatlarini ham nazardan qochirmagan holda mavjud dalillarni tahlil qilish orqali eng to'g'ri yechimni tez va aniq topishga qaratilgan aqliy jarayon analitik tafakkurdir yo'sinida ta'rif berish mumkin. Yaxshi rivojlangan analitik tafakkur har qanday chigal muammoning ham eng samarali va foydali bir necha yechimini tezkorlik bilan topa biladi. Bunday fikrlay oladigan odamda har qanday muammo yuzasidan ko'p taraflama o'ylangan asosli to'xtam, o'z faoliyatini rejalashtirish va natijasini ko'ra bilish qobiliyati bo'ladi.

Analitik tafakkur – tahliliy fikr yuritish san'ati, biror muammo, masala, axborot, voqea-hodisani o'rganish jarayonida u haqda atroflicha, aniq, teran, chuqur, mazmundor, mustahkam to'xtamga kelish qobiliyatidir. Analitik tafakkur egasi tahlil qilinayotgan ob'ektni har tomonlama sinchiklab o'rganadi: murakkab axborotlarni qismlarga ajratadi – har bir so'z, jumla, detal, narsa ustida jiddiy fikr yuritadi, qismlarni o'zaro mantiqiy bog'laydi, maqbul xulosaga keladi va kerakli qarorlar qabul qiladi. Analitik qobiliyat egasi har qanday hodisa ustida fikr yuritganda narsa-hodisaning tashqi ma'nosini uqish bilangina cheklanmay, uning ichki – botiniy ma'no qatlamlarini ham aniqlashga urinadi. Natijada tahlil etilayotgan ob'ekt yuzasidan atroflicha tushuncha yuzaga keladi. Analitik tafakkur muammo yoki masalaning oson va tez, to'g'ri va aniq hal etilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Analitik tafakkur yuritadigan odam muammo paydo bo'lganda avval har tomonlama fikr yuritadi: muammoning yuzaga kelishi sabablarini, uni bartaraf etish yo'llarini tahlil etadi. Analitik tafakkur egasi muammodan qochmaydi, balki uni oqilona hal qilishga intiladi. Har bir odamning olam va bashariyat to'g'risidagi bilimlaridagi har xillik ularning tafakkur darajasining har xilligidan kelib chiqadi, bu turfalik esa fikrlash va fikrni ifodalash uslubining turlichaligini keltirib chiqaradi. Ayni shu holat analitik falsafiy uslubning yuzaga kelishiga, bu esa “analitik tafakkur” tushunchasi paydo bo'lishiga olib keladi. Zero, analitik falsafiy uslub til va nutq qonuniyatini teran biladigan, o'zining har bir gapini mazmunli, mantiqiy ifodalay oladigan analitik tafakkur egalariga xos bo'lgan xususiyatdir. Bunday xususiyatlarga layoqatlilik zamon bilan hamqadam bo'lishda ham aniq ko'rinadi.

Yuqorida berilgan ta'riflar, munosabatlarni umushlashtirib, analitik tafakkur tushunchasi belgilarini quyidagicha izohlash mumkin bo'ladi:

– analitik tafakkur fikrlashning mantiq bilan qat’iy bog’langan, predmetni aniq, to’g’ri, ob’ektiv, har tomonlama tahlil etishga qaratilgan aqliy faoliyat turi, ta’lim jarayonida bilimlarni o’zlashtirishning mustahkam asosi;

– analitik tafakkur – ijtimoiy hayotining hamma sohalari bo’yicha tahlil qilish, munosabat bildirish, o’tmishni anglash, bugunni idrok etish, kelajakni bashorat qilish, taraqqiyotning istiqbolli yo’llarini belgilash imkonini beradigan sermahsul fikrlash yo’sini, ta’lim tizimida uzviylik, izchillikni ta’minlashning muhim manbai;

– analitik tafakkur insonni innovatsion g’oyalarni ilgari surish, yangi texnologiyalarni yaratish, amaliyotga tatbiq etishga undaydigan yaratuvchan fikrlash tarzidir. Ta’lim jarayonida yoshlarni ijtimoiy faollashuvga tayyorlashning intensiv yo’li;

– ta’lim tizimida talabalarda analitik tafakkur qobiliyatini rivojlantirish – bu mustaqil fikrlaydigan, har qanday muammoga tezlik bilan oqilona yechim topa biladigan, fikriy qaramlikdan yiroq barkamol avlod tarbiyalash imkonini beradi. Analitik tafakkur kishiga odam va olamni idrok etish quvvatini beradigan, uning fikrlash mexanizmini ratsional harakatga keltiradigan aql generatoridir.

Q.Husanboeva o’zining doktorlik tadqiqot ishida shunday yozadi: “Tafakkur har bir ruhan sog’lom insonda tabiatan mavjud bo’lgan aqliy-jismoniy hosila. U har kimda o’ziga xos tarzda, o’z intellektual darajasida mavjud. Ta’lim-tarbiya jarayonida tafakkurning shakli, sifati, darajasini tarbiyalash, ma’lum yo’nalishini belgilash, uni sayqallash va rivojlantirish mumkin” [14].

Olimaning fikrlaridan ayon bo’ladiki, tafakkurni shakllantirish yo’q joydan, “noldan” boshlanmaydi. U fizologik jihatdan sog’lom odamda tabiatan mavjud bo’lgan ne’matdir. Ta’lim-tarbiya jarayonida sub’ektning fikrlash mexanizmlari harakatga keltiriladi, faollashtiriladi. Analitik tafakkur mustaqil fikrlash negizida shakllanadi, nazariy-amaliy faoliyat izchilligida takomillashib boradi.

Biroq talaba, bo’lajak o’qituvchi analitik tafakkurni shakllantirish haqidagi tavsiya va ko’rsatmalarni shunchaki eshitishi, uzundan-uzoq ma’ruzalarni tinglashi bilangina bunday qobiliyatga ega bo’lib qolmaydi. Nazariy bilimlar amaliyotga yo’l ochadi, ammo haqiqiy uquv va malaka amaliyotda hosil bo’ladi. Analitik tafakkur uzviylik va izchillikda: oilada, ta’lim muassasalarida, ishlab chiqarishda, mustaqil ta’limda shakllanib, rivojlanib boradi. Analitik tafakkur qobiliyati fikrlash ustida tinimsiz shug’ullanish, izlanish hosilasidir.

Mutaxassislar odamlarda analitik tafakkur yuritish qobiliyatini quyidagi zakovotni o’stiruvchi mashg’ulotlar bilan muntazam shug’ullanish orqali qaror toptirish mumkinligini ta’kidlaydilar:

- detektiv, fantaziya, falsafiy kitoblar mutolaasi;
- mantiqiy jumboqlarni yechish;
- krossvord, skanvord, rebus kabi boshqotirmalar ustida ishlash;
- shaxmat o’yini bilan shug’ullanish;
- kundalik axborotlarni, voqea-hodisalarni tahlil qilib borish;
- har kuni yangi bir narsani bilib olishga intilish;
- turli intellektual bahs- munozaralarda qatnashish;
- atrof-olam haqida tafakkur yuritish;
- fikrlash xaritasini yaratish;
- fikr va xulosalarni yozib borish;
- fikr-xulosalarning muqobil variantlarini yaratish;

– muammoli vaziyatlarni modellashtirish va hal etish [18].

E'tibor berilsa, analitik tafakkurni shakllantirish uchun tavsiya etilayotgan mashg'ulotlar talabani o'qish jarayoniga halaqit bermaydi, aksincha, eruditsiyasini oshiradi, tafakkurini charxlaydi. Bunday qiziqarli mashg'ulotlarni fanlar mazmuniga singdirish, amaliy qo'llash ijobiy natija beradi. Bunda fanlararo aloqadorlik, hamkorlik muhim rol o'ynaydi. Qachonki barcha fanlarni o'qitishda talabalarning mustaqil, tanqidiy, analitik tafakkurini shakllantirishga, rivojlantirishga tizimli yondashilmas ekan, kutilgan natijaga erishish mushkil bo'lib qolaveradi.

Filolog-pedagogning kasbiy tayyorgarlik darajasini ko'tarishning asosi unda analitik tafakkur layoqatini shakllantirishdadir. Analitik tafakkur qila biladigan shaxsgina kasbiy kompetentlikka ega mutaxassis bo'la oladi. Chunki bunday filolog badiiy asarni shunchaki qabul qilmaydi, balki uning asl qimmatini, tarbiyaviy ahamiyati, millat estetik didini shakllantirishdagi o'rni, milliy va jahon adabiyoti rivojiga ta'siri, eng muhimi, bu badiiy asarning yosh avlod ma'naviyatida ezgu sifatlar tarkib toptirish imkoniyati qandayligini bexato ko'ra biladi, adbiyot darslariga tafakkuriy ruh bera oladi.

Analitik tafakkur asosiga qurilgan adabiyot darslari o'quvchilarda kitobga o'zgacha mehr uyg'otadi, badiiy asar o'qishga kuchli qiziqish, ehtiyoj hosil qiladi, kitobxonlik madaniyatini shakllantiradi. Deni Didro: "Odamlar kitob o'qishdan to'xtasalar, fikrlashdan ham to'xtaydilar" [6; 194-b.], – deydi. Ammo duch kelgan badiiy kitobni shunchaki o'qishning o'zi foyda bermaydi. Kitob fikrlab o'qilgandagina kishiga manfaat keltiradi. Bu o'rinda, ingliz siyosatshunosi E.Berkning: "Mushohada yuritmasdan o'qish ovqat hazm qilmaslik bilan barobar", mashhur rus pedagogi K.D. Ushinskiyning: "O'qish – bu hali hech nimani anglatmaydi, o'qish va shu o'qilganni uqish – asosiy gap mana shunda" [6; 194-b.], – degan hikmatlari aytilganlarga quvvat beradi.

Badiiy asarlarni uqib o'qishga o'rgatish maktab adabiy ta'limidan boshlanadi. Oliy adabiy ta'limda esa talabalarning kitobxonlik madaniyati ilmiy-pedagogik asosda yanada yuksaltirilib, professionalizm darajasiga ko'tarilishi kerak. Analitik fikrlaydigan talaba badiiy asarni qanday o'qib, qanday tushunishigina emas, balki adabiy matn bilan amalga oshiriladigan barcha intellektual-estetik amallarni bajarish yo'llarini ham egallagan bo'ladi. O'zining kelajakdagi pedagogik yoki tadqiqotchilik faoliyatida o'quvchilari yoki retseptientlarini badiiy adabiyot olamiga olib kirib, ularga badiiy asarlardan ma'rifiy quvvat olish, ma'naviy tarbiya topish, estetik oziqlanish yo'llarini o'rgata biladi. Shunga erishgan filolog ta'lim va tarbiyasini olgan o'quvchi hamda talabani mustaqil fikrlashi tez rivojlanadi, tanqidiy tafakkur yuritish layoqati mustahkamlanadi, badiiy so'zni his qiladigan, o'qigan badiiy asarini tahlil eta biladigan, undan hayotiy xulosalar chiqarishga qodir bilimli shaxsga aylanadi.

Yunon faylasufi Demokrit: "Bilishning ikki ko'rinishi mavjud. Ularning biri – tuyg'ular vositasida bilish, ikkinchisi tafakkur ila bilishdir" [14;71-b.], – deb ta'kidlaydi. Adabiy ta'lim o'quvchi va talabalarning bilish darajasini ham tuyg'ular, ham tafakkur vositasida yuksaltirishga xizmat qiladi. Haqiqiy badiiy asar kitobxonni tuyg'ulantirish, hislarini harakatga keltirish orqali bilimni oshiradi. Tuyg'ulanish, bilimlanish tafakkur qilishga turtki bo'ladi. To'liq idrok etilmagan badiiy asar na tuyg'uga va na tafakkurga ta'sir qiladi.

Oliy ta'limda analitik tafakkurni rivojlantirishga e'tibor qaratish bo'lajak pedagoglarni analitik fikrlaydigan qilish orqali butun jamiyat a'zolarini teran va har taraflama fikrlay oladigan holatga keltirishga sabab bo'ladi. Taraqqiyotning bugungi darajasi har qanday kasb

egasidan, ayniqsa, pedagog mutaxassisdan o'xshatish, chog'ishtirish, qismlarga ajratish, umumlantirish, tizimlash, modellashtirish, tasniflash va mo'ljal qilish orqali o'z faoliyatini rejalashtirishni talab qiladi. Sanab o'tilgan sifatlarni qaror toptirish oliy ta'limning istalgan bo'g'inida talabalarda analitik tafakkurni shakllantirishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2016- yil, 29-dekabrda "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2707-sonli Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son farmoni. // Xalq so'zi. 2017. 8 fevral № 28.
3. Abdulla Avloniy. O'son millat. Istiqloq fidoyilari.– T.: Sharq, 1993. – 99 b.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. T-8. Xamsa: Farhod va Shirin. –T.: 1991. – 122 b.
5. Vigotskiy L.S. Pedagogicheskaya psixologiya. – Moskva, Pedagogika, 1991. – 270 s.
6. Voronov V., to'plovchi. Tafakkur gulshani. // Vatandosh hamda xorijiy allomalarning aforizmlari va hikmatli so'zlari–T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti,1989. – 142 b.
7. Petrovskiy A.V. va boshq. Umumiy psixologiya. – T.: O'qituvchi, 1992. – 353 b.
8. Rubinshteyn S.L. Основы общей психологии. – Piter, 2002.– 383 s.
9. Falsafa //O'quv qo'llanma. Yusupov.Yu.E. umumiy taxriri ostida.– T.: Sharq, 1999. – 373 b.
10. Falsafa. Qomusiy lug'at. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, – T.: Sharq, 2004. – 390 b.
11. Shayx Muxammad Sodiq Muxammad Yusuf. Ruhiiy tarbiya. – T.: "SHARQ" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. 2010 – 159 b.
12. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. T.3. – T.: 2002. – 243 b.
13. G'oziev E. Tafakkur psixologiyasi. – T.: O'qituvchi, 1990. – 14 b.
14. Husanboeva Q. Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishning ilmiy-metodik asoslari. Ped. fan. doktori. dis. – T.: 2007. – 258 b.
15. 100 mumtoz faylasuf. Taqdirlar hikmatlar aforizmlar. To'plovchi va tarjimon Jo'raeva S. – T.: Yangi asr avlodi, 2017. – 105 b.
16. Elektron manba: Svetkova L.S. [www https:// ru.m.wikipedia.org](https://ru.m.wikipedia.org)
17. Elektron manba: www.testcenter.kz/upload/.../ozbek-tl esse 2018-dosx
18. Elektron manba: <https://womanadvice.ru/analiticheskij-sklad-uma-uprazhneniya-dlya-razvitiya-analiticheskogo-myshleniya>.

УДК: 811.111А-15

ЭФФЕКТИВНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Абдуллаева Альбина Эргашевна

Ташкентский фармацевтический институт

Annotatsiya: *Mazkur maqolada tibbiyot yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida chet tilini o'qitishda ilg'or xorijiy tajribalardan samarali va zamonaviy usullar bilan foydalanish masalalari muhokama qilinadi. O'zbekiston tibbiyot oliy o'quv yurtlarida chet tillarini o'qitishni rivojlantirishning muhim vazifalaridan biri bu o'qitishga xorijiy, zamonaviy yondashuvni joriy etish va interfaol usullarni qo'llash uchun zamonaviy o'qitish vositalaridan foydalanish hisoblanadi. Maqolada farmatsevtika sohasida xorijiy tildan bilim olish va o'rganishning maqsadi, zaruriyati tahlil qilingan.*

